

INGLIZ TILIDA RASMIY HUJJATLAR TURLARI

Ibragimova Gulbahor Rashidjon qizi

Turon universiteti Andijon filiali 2-bosqich magiatranti

Matkarimova Ashurxon Ismoilovna

Ilmiy rahbar: professor v.b.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18080604>

Annotatsiya: Ushbu tezis ingliz tilida rasmiy hujjatlar turlarini tizimli ravishda yoritishga bag'ishlangan. Unda rasmiy hujjatlar tushunchasi, ularning asosiy tasnifi, lingvistik va stilistik xususiyatlari, shuningdek, oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilini o'qitish jarayonidagi amaliy ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: rasmiy hujjatlar, ingliz tili, huquqiy matn, ish yuritish hujjatlari, akademik yozuv.

Globalashuv va integratsiya jarayonlari natijasida ingliz tili xalqaro miqyosda eng muhim aloqa vositasiga aylandi. Bugungi kunda ingliz tilida rasmiy hujjatlar bilan ishlash ko'nikmasi nafaqat tarjimonlar yoki filologlar, balki turli soha mutaxassislari uchun ham muhim professional kompetensiya hisoblanadi. Xalqaro tashkilotlar, diplomatik aloqalar, ilmiy hamkorlik va biznes munosabatlarida rasmiy hujjatlarning roli tobora ortib bormoqda.

Rasmiy hujjatlar jamiyat hayotida boshqaruv, huquqiy tartibga solish va axborot almashinuvining asosiy vositasi sifatida xizmat qiladi. Ularning mazmuni aniqlik, mantiqiylik va standartlashuv tamoyillariga asoslanadi. Shu sababli ingliz tilida rasmiy hujjatlarning turlarini, tuzilishini va til xususiyatlarini o'rganish zamonaviy tilshunoslik va metodika fanining dolzarb masalalaridan biridir.

Rasmiy hujjatlar muayyan huquqiy yoki tashkiliy vazifani bajarishga qaratilgan yozma matnlardir. Ingliz tilidagi rasmiy hujjatlar aniq belgilangan strukturaga ega bo'lib, ularning shakli va mazmuni xalqaro me'yorlar hamda an'analar asosida shakllangan.

Rasmiy hujjatlarning asosiy xususiyatlariga aniqlik, lo'ndalik, betaraflik va mantiqiy izchillik kiradi. Ushbu hujjatlarda hissiy-ekspressiv vositalardan deyarli foydalanilmaydi. Aksincha, terminologik birliklar, standart iboralar va qoliplashgan tuzilmalar ustuvor ahamiyat kasb etadi.

Bundan tashqari, ingliz tilidagi rasmiy hujjatlar qat'iy grammatik me'yorlarga amal qilgan holda tuziladi. Passiv nisbat, modal fe'llar va murakkab sintaktik konstruksiyalar rasmiy uslubning muhim belgilaridan biridir.

Ingliz tilidagi rasmiy hujjatlar bir necha asosiy turlarga bo'linadi. Bular huquqiy hujjatlar, ma'muriy hujjatlar, diplomatik hujjatlar, ish yuritish hujjatlari va akademik hujjatlardir.

Huquqiy hujjatlarga qonunlar, shartnomalar, kelishuvlar va nizomlar kiradi. Ular rasmiy-huquqiy uslubda yozilib, aniq terminologiya va qat'iy tuzilma bilan tavsiflanadi. Ma'muriy hujjatlar esa buyruq, farmoyish va ko'rsatmalarni o'z ichiga oladi.

Diplomatik hujjatlar xalqaro munosabatlarda muhim o'rin tutadi. Bunday hujjatlar notalar, memorandumlar va rasmiy bayonotlardan iborat bo'lib, o'ziga xos diplomatik ehtiyotkorlik va rasmiylik darajasi bilan ajralib turadi.

Ish yuritish hujjatlariga ariza, rezyume, rasmiy xatlar va hisobotlar kiradi. Akademik hujjatlar esa ilmiy maqolalar, tezislar va dissertatsiyalarni qamrab oladi.

Ingliz tilidagi rasmiy hujjatlarning lingvistik xususiyatlari ularning kommunikativ vazifasi bilan bevosita bog'liq. Mazkur hujjatlarda leksik birliklar aniq va bir ma'noli bo'lishi talab etiladi.

Grammatik jihatdan esa passiv konstruktsiyalar, nominalizatsiya va modal fe'llar keng qo'llaniladi. Bu esa matnning rasmiy va betaraf ohangini ta'minlaydi. Stilistik jihatdan rasmiy hujjatlar standart iboralar va qoliplashgan ifodalar asosida quriladi.

Mazkur xususiyatlar ingliz tilida rasmiy hujjatlarni o'rganishda alohida e'tibor talab qiladi.

Tahlil qilingan adabiyotlarni xulosa qiladigan bo'lsak, ingliz tilida rasmiy hujjatlar turlarini chuqur o'rganish talabalarning kasbiy va kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Rasmiy hujjatlar bilan ishlash ko'nikmasi zamonaviy mutaxassis uchun zarur bo'lgan asosiy malakalardan biridir.

Mazkur tezisda keltirilgan nazariy va amaliy xulosalar ingliz tilini o'qitish metodikasini takomillashtirishga hamda talabalarda rasmiy yozma nutq madaniyatini shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Biber D., Conrad S. Register, Genre, and Style. Cambridge University Press, 2009.
2. Crystal D. The English Language. Penguin Books, 2002.
3. Swales J. Genre Analysis. Cambridge University Press, 1990.